

TA’LIMNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA YOSH AVLODNI TARBIYALASHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI

Ibraximov Sanjar Urumbayevich

*Amaliy fanlar universiteti “Maktabgacha ta’lim” kafedrasida pedagogika fanlari
doktori(DSc), dotsenti*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ta’limni raqamlashtirish sharoitida yosh avlodni tarbiyalashning pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya vositalari va innovatsion ta’lim platformalarining tarbiyaviy jarayonga ta’siri ochib beriladi. Shuningdek, raqamli muhitda o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish, media madaniyatini yuksaltirish hamda mas’uliyatli fuqarolik pozitsiyasini qaror toptirish masalalari yoritiladi. Maqolada ta’lim jarayonini raqamlashtirish nafaqat bilim berish samaradorligini oshirishi, balki tarbiyaviy faoliyat mazmunini boyitishi, pedagog va o‘quvchi o‘rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishi asoslab beriladi. Shu bilan birga, raqamli ta’lim muhiti sharoitida yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning ustuvor yo‘nalishlari ko‘rsatib o‘tiladi.*

***Kalit so‘zlar:** ta’limni raqamlashtirish, yosh avlod tarbiyasi, pedagogik ahamiyat, raqamli ta’lim muhiti, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, media madaniyat, ma’naviy-axloqiy tarbiya, innovatsion yondashuv, mustaqil fikrlash, tarbiyaviy jarayon.*

Bugungi o‘quvchilar axborotga bir zumda ega bo‘lish odatiy hol sanalgan jamiyatda voyaga yetgan. Zamonaviy bolalar raqamli media vositalari bilan chambarchas bog‘liq, shu bois ular ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqotni shaxsiy munosabatlarning asosi sifatida qabul qilishga tayyor. Hozirgi kunda o‘quvchilarga smartfon, planshet va boshqa elektron qurilmalardan foydalanishni o‘rgatishga hojat yo‘q. Biroq elektron vositalardan passiv foydalanishni zamonaviy muammolarni hal qilishning faol vositasiga aylantirish zarur.

Jamiyat hayotining barcha sohalarini raqamlashtirish o‘ziga kelayotgan avlodni tarbiyalash va o‘qitishda axborot makoni salohiyatini faol maqsadli qo‘llashga hissa qo‘shadigan ta’lim oluvchilar uchun ta’lim strategiyalarini takomillashtirish va modernizatsiyalash, ta’lim va tarbiya jarayonini o‘zgartirishga olib keladi.[1]

Maktab o‘quvchilarida tafakkur mustaqilligini rivojlantirish o‘ziga shaxsiy kuch-g‘ayrat sarflash qobiliyatini egallashga qaratilgan zamonaviy metodikalar bilan mustahkamlanishi mumkin. Bunga misol qilib, maktab o‘quvchilariga o‘quv vazifalarini individual sur’atda, ichki majburiyatlarni taqsimlagan holda birgalikda ishlash imkonini beruvchi pedagogik strategiya - tabaqalashtirilgan ta’limni keltirish mumkin. Hamkorlikdagi ta’lim o‘quvchilarning o‘zlashtirishi, o‘z-o‘zini baholashi va shaxslararo munosabatlar sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘quvchilarning faolligini oshirish, ularning tahliliy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish uchun o‘quv vaziyatlariga tabaqalashtirilgan ta’lim usulini to‘g‘ri joriy etish muhimdir.

Talabalarga kelsak, oliy ta’lim sohasida qo‘llaniladigan usullar faqat frontal ma’ruzalar bilan cheklanib qolmasligi kerak. [2] Hozirgi talabalar ajralmas elektron

qurilmalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lishni istaydigan avloddir. Zamonaviy voqeliklar tufayli oliy ta’lim tizimiga aralash ta’lim kirib keldi, u kunduzgi ta’limni onlayn faoliyat bilan birlashtiradi. Ta’limga bunday yondashuv universitet binosida amalga oshiriladigan kunduzgi ta’lim va turli internet platformalarida onlayn ta’lim o‘rtasida mukammal kombinatsiyani olishga qaratilgan.

Aralash ta’lim zamonaviy maktab uchun ham dolzarb sanaladi. Ta’lim jarayonining “teskari sinf” deb nomlangan innovatsion modeli aralash ta’limning bir turidir.

“Teskari sinf” — o‘qituvchining o‘quvchilarga o‘quv materialini uyda mustaqil o‘rganish uchun berishi, sinfdagi mashg‘ulotda esa uni amalda mustahkamlashiga asoslangan ta’lim modelidir. Sinfdagi ish nazariyaning murakkab qismlarini hamda o‘quvchilarda uy vazifasini bajarish jarayonida yuzaga kelgan savollarni tahlil qilishga bag‘ishlanadi.

Raqamli ta’lim muhitida kompyuter faqat qidiruv tezligini oshirish, ta’lim oluvchilar va ta’lim beruvchi o‘rtasida ma’lumot almashish, tezkor qarorlar qabul qilish vositasi hisoblanadi. Kompyuter axborotni bilim va ko‘nikmalarga, ma’nolarni ma’nolarga aylantira olmaydi, shuning uchun bu rol hali ham o‘qituvchiga tegishli. O‘qituvchi chegaralar va ta’lim maqsadlarini belgilash, bolalar uchun ta’lim trayektoriyalarini yaratish orqali o‘quvchilarning motivatsiyasini oshiradi. Zamonaviy pedagoglar oldida turgan vazifalar bolalarga o‘quv materialini mustaqil tadqiq qilish imkonini berish, jonli muloqot jarayonida bilim, ko‘nikmalarni o‘zlashtirish jarayonini tashkil etishdan iborat. Nutqda fikrning shakllanishi va ifodalanishisiz, psixologik tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, ta’lim oluvchida tafakkur shakllanmaydi.

O‘qituvchi ta’limga tahliliy, mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi zamonaviy yondashuvlarni joriy etish orqali o‘quvchilarning o‘zlashtirishi hamda faolligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ta’lim jarayonidagi raqamli o‘zaro aloqa o‘quvchilarda yangi rag‘bat va maqsadlar, ehtiyojlar, umidlar va qiziqishlarni uyg‘otadi. Virtual muhit ulkan ta’limiy va rivojlantiruvchi salohiyatga egadir. Bugungi dunyoda axborot tarqatishning asosiy manbai Internet va ommaviy kommunikatsiya vositalari bo‘lgani sababli, shaxsni shakllantirish hamda yosh avlodni tarbiyalashda raqamli axborot makonining ta’siri ham ortib bormoqda.

Kommunikatsiya vositalarini, Internet tarmog‘ining virtual makonini qo‘llash quyidagilarga imkon beradi:

1) pedagogning tarbiyaviy faoliyati kommunikatsiya shakllarini (video va audioaloqa, shaxsiy xabarlar, so‘rovlar, forumlar, ovoz berish va boshqalar) diversifikatsiya qilish;

- o‘qituvchi va ta’lim oluvchi (ta’lim oluvchilar) ning o‘zaro interfaol hamkorligini amalga oshirish;

- dolzarb yangiliklardan foydalanish, muhokamalarda ishtirok etish, virtual makonda mavzuli bloglarni joylashtirish orqali tarbiyaviy jarayon ishtirokchilarining faolligini oshirish.

Raqamli texnologiyalar inson qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish, kommunikativ ehtiyojlarni qondirish uchun integral imkoniyatga ega. Biroq, turli xil internet makonidan nazoratsiz foydalanish insonning ijtimoiy, ruhiy va jismoniy salomatligiga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan salbiy provokatsion ta’sirni ham o‘z ichiga olishi mumkin. A. N. Safronova, N. O. Verbitskiy va N. A. Molchanovalarning fikriga ko‘ra, virtual makonning tarkibiy qismi sifatida ijtimoiy buzg‘unchi provokatsiya - bu o‘smir shaxsining ijtimoiy beqarorligiga olib keladigan (alkogolizm, giyohvandlik, kompyuter o‘yinlari, o‘lim guruhlar va boshqalar) qadriyatli-semantik sohani deformatsiya qilish maqsadida inson ongini buzg‘unchi o‘zgartirishning maqsadli rejalashtirilgan jarayoni.[3] Shu munosabat bilan raqamli makonda yosh avlodni tarbiyalash masalalari tobora dolzarb bo‘lib bormoqda.

Zamonaviy bolalar mobil telefon ekranlari va kompyuter monitorlari orqali atrofdagi dunyo bilan tobora ko‘proq muloqot qilmoqdalar, shuning uchun ular uchun real hayotda do‘stlar orttirish qiyin, jonli muloqot virtual muloqot bilan almashtirilmoqda. O‘sib kelayotgan avlodda axborotni qabul qilish tezligi oshgan, biroq ular diqqatni uzoq vaqt davomida ushlab turishga qiynaladilar, ularning tafakkuri uzuq-yuluqligi, mulohazalari esa yuzakiligi bilan ajralib turadi. Internet ota-onaning obro‘cini pasaytiradi, bola va kattalar o‘rtasidagi psixologik masofani oshiradi. Oilada jonli, hissiy muloqotning yetishmasligi va raqamli makonda ma’lumotlarning haddan tashqari ko‘pligi asab tizimining rivojlanishida buzilishlarga olib keladi: bolalar tez qo‘zg‘aluvchan, ta’sirchan, beqaror, kamroq itoatkor. Bolalar deyarli barcha ma’lumotlarni internet makonidan oladilar va har doim ham to‘g‘ri bo‘lmagan qarashlariga ishonadilar. Yoshlarni tarbiyalash jarayonida raqamli makonning salbiy ta’siriga qarshi pedagog tomonidan elektron kommunikatsiya vositalari yordamida maqsadli shakllantiriladigan tarbiyaviy muhit bo‘lishi kerak. Biroq raqamli ta’lim masalalari bilan shug‘ullanuvchi olimlar “raqamli ta’lim” haqida gapirmaydilar [4], chunki ta’lim jarayonidagi tarbiya, albatta, subyektlarning muloqoti va shaxslararo o‘zaro ta’sirini, jamiyatda qabul qilingan axloqiy me’yorlarni bilish asosida axloqiy tanlov vaziyatlariga hissiy-qadriyatli munosabatni o‘z ichiga olishi kerak. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki: kompyuter va raqamli aloqa vositalaridan foydalangan holda ta’lim jarayoniga tarbiyaviy salohiyatni qo‘shish uchun o‘quvchilarning nazariy bilimlarni

o‘zlashtirishi, ushbu bilimlardan foydalanish mumkin bo‘lgan bo‘lajak ijtimoiy, amaliy yoki kasbiy faoliyat vaziyatlarini modellashtirish bilan birga olib borilishi kerak. Shuningdek, egallanadigan bilim va ko‘nikmalarning ma‘naviy-axloqiy mazmuni jihatlariga ham to‘xtalib o‘tish.

Buning uchun ta‘lim jarayonidagi tarbiyaviy faoliyatni qadriyatli, kognitiv, faoliyatli va ijtimoiy komponentlar bilan to‘ldirish zarur. Qadriyatli komponent bilimlarni egallash motivatsiyasi, ta‘limotning ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatini dunyoqarash nuqtayi nazaridan anglash uchun javobgardir. Kognitiv komponent kompyuter va raqamli ta‘lim makonining boshqa vositalari yordamida olingan ma‘lumotlarni individual o‘zlashtirishni ta‘minlaydi. Ushbu ma‘lumotlarni jonli muloqot jarayonida bilimga aylantirish zamonaviy o‘qitish usullari va shakllari: "teskari sinf" modeli, muammoli ma‘ruza, aralash va tabaqalashtirilgan ta‘lim, kichik guruhlarda ishlash va boshqalardan foydalangan holda amalga oshirilishi mumkin.

Faoliyatli komponent kasbiy faoliyat vaziyatlarini modellashtirish yordamida olingan bilimlarni qo‘llash ko‘nikmasini shakllantirishga yordam beradi. Pedagogik texnologiyalardan (keys-stadi, vaziyatli masala va muammolarni yechish, loyihalar metodi, aqliy hujum) foydalanish shakllangan bilimlarni amaliyotda qo‘llash imkonini beradi. Ta‘lim oluvchi egallagan bilimlari bilan predmetli harakatni amalga oshirishi kerak. Ijtimoiy komponent hamkorlikdagi faoliyatning tadqiqot vaziyatlarini qayta yaratishga, ta‘lim subyektlarining dialogik muloqoti va o‘zaro ta‘siriga qaratilgan. Buning uchun rolli yoki ishbilarmonlik o‘yinlaridan foydalanish mumkin, bu kurs ishini tayyorlash bo‘lishi mumkin. Ta‘lim oluvchi birgalikdagi faoliyat davomida ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan mahsulotni, ma‘naviy-axloqiy yangilikni olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.Артемяева, В. В. Современное образование в условиях цифровизации / В.В.Артемяева, Л. В. Воронина, Е. А. Артемяева. – Текст : непосредственный // Шаг в науку : сборник материалов III Международной научно-практической конференции с участием студентов. – Махачкала, 2020. – С. 270-274.
- 2.Артемяева, В. В. К вопросу подготовки педагогических кадров к включению в процесс цифровизации образования / В. В. Артемяева, Л. В. Воронина, Е. А. Артемяева. – Текст : непосредственный // Стратегические ориентиры современного образования : сборник научных статей. – 2020. – Ч. 1. – С. 199-201.
- 3.Сафронова, А. Н. Воспитание в цифровом пространстве: самосохранение здоровья / А. Н. Сафронова, Н. О. Вербицкая, Н. А. Молчанов. – Текст : электронный // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 6.
- 4.Вербицкий, А. А. Цифровое обучение: проблемы, риски и перспективы /А. А. Вербицкий. – Текст : электронный // Homo Cyberus. – 2019. – № 1 (6).
- 5.